

Una delle tante contraddizioni da approfondire e risolvere in tema di Disarmo Nucleare

Con il termine “principio di precauzione”¹ si intende una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. Secondo alcuni, può anche essere considerato come una generalizzazione moderna del principio Ippocratico “Primum non nocere”. In linea teorica si applica, non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa. Infatti, sui pericoli già accertati come gli armamenti nucleari e le armi di distruzione di massa, si agisce e non si permane nell'inazione. Comunque sia, a tutt'oggi non esiste un'univoca definizione del principio, ma viene soventemente invocato nelle scelte UE ed applicato, come nel caso dei vaccini per le pandemie e al fine della protezione dell'ambiente e delle sue risorse. Stesso dicasi per la prevista transizione energetica.

All'Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992 è emersa la seguente definizione:

«Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»

Il testo parla esplicitamente solo della protezione dell'ambiente, ma con il tempo e nella pratica il campo di applicazione si è allargato alla politica di tutela dei consumatori, della salute umana, animale e vegetale.

Tale punto di vista è stato promosso dall'Unione Europea, ratificando la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro (93/626/CEE,[2]), ed esplicitando la politica comunitaria con la Comunicazione della Commissione COM(2000) 1 Final (2 febbraio 2000). In tale documento si legge (§ 1):

«Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.»

Inoltre, il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di precauzione (poi ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233[5]) attualmente enunciato all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove si sostiene che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga"».

Nel caso del disarmo il principio di applicazione sembra “scompare” ed il fatto che il potenziale distruttivo accumulato con le armi nucleari è in grado di distruggere il pianeta non una, ma cento volte, diviene irrilevante, produce stasi ed inazione, forse perché non ci sarà più nessuno che possa pagare ciò che sarà stato distrutto?

E' ora che l'UE trovi coerenza tra scelte e principi che si è data! E su questo che, secondo la nostra visione del tempo che viviamo, che i cittadini Europei restano “smarriti” e interrogano l'Establishment che ritiene di governare l'Europa.

¹ https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_precauzione

One of the many contradictions to be explored and resolved on the subject of

Nuclear Disarmament

The term "precautionary principle"² refers to a policy of precautionary conduct with regard to political and economic decisions on the management of scientifically controversial issues. According to some, it can also be considered as a modern generalization of the Hippocratic principle "Primum non nocere". In theory it applies, not to hazards that have already been identified, but to potential hazards, of which we do not yet have certain knowledge. In fact, on already established dangers such as nuclear weapons and weapons of mass destruction, one acts and does not remain a prisoner of inaction. However, to date there is no single definition of the principle, but it is often invoked in EU choices and applied, as in the case of vaccines for pandemics and for the purpose of protecting the environment and its resources. The same goes for the expected energy transition.

At the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, the following definition emerged:

"In order to protect the environment, a precautionary approach should be widely used by states according to their capabilities. In the event of a risk of serious or irreversible damage, the absence of full scientific certainty must not constitute a reason for deferring the adoption of adequate and effective measures, even in relation to costs, aimed at preventing environmental degradation".

The text speaks explicitly only of the protection of the environment, but over time and in practice the field of application has widened to the policy of protection of consumers, human, animal and vegetable health.

This point of view was promoted by the European Union, ratifying the Convention on Biological Diversity of Rio de Janeiro (93/626/EEC,[2]), and making Community policy explicit with the Commission Communication COM(2000) 1 Final (February 2, 2000). This document reads (§ 1):

"Whether or not to invoke the precautionary principle is a decision exercised under conditions where scientific information is insufficient, inconclusive or uncertain and there are indications that possible effects on the environment and on the health of humans, animals and of plants may be potentially dangerous and incompatible with the chosen level of protection."

Furthermore, the Maastricht Treaty introduced the precautionary principle (later taken up by the European Constitution art. III-233[5]) currently enunciated in art. 191 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which states that the Union's environmental policy aims at a high level of protection and «is founded on the principles of precaution and preventive action, on the principle of correction, priority at source, of damage caused to the environment and on the "polluter pays" principle".

In the case of disarmament, the principle of application seems to "disappear" and the fact that the destructive potential accumulated with nuclear weapons is capable of destroying the planet not once, but a hundred times, becomes irrelevant, produces stasis and inaction, perhaps because there is no will there be no one who can pay for what will have been destroyed?

It is time for the EU to find consistency between the choices and principles it has made! It is on this that, according to our vision of the times we live in, that European citizens remain "lost" and question the Establishment that believes it governs Europe.

² https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_precauzione